

İş-Aile Çatışması

Work-Family Conflict

Burcu DOĞANALP¹ | Melek Sermin EFEOĞLU²

Makale Bilgisi

¹ Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi,
Konya, Türkiye

ORCID: [0000-0002-8355-1320](https://orcid.org/0000-0002-8355-1320)

E-Mail:
burcudoganalp@selcuk.edu.tr

² Dr., Bağımsız Araştırmacı,
Konya, Türkiye

ORCID: [0000-0002-7277-7260](https://orcid.org/0000-0002-7277-7260)

E-Mail:
ms.efeglu@gmail.com

Sorumlu Yazar:

Melek Sermin EFEOĞLU

Aralık 2025

Cilt:1

Sayı:1

DOI:

Öz

Bireylerin aile yaşamı ve iş yaşamı birbirinden ayrı düşünülemez. Hem günümüz iş yaşamındaki hem de aile yaşamındaki gelişmeler iş ve aile yaşamları arasındaki sınırları belirsizleştirerek dengenin bozulmasına, her iki alandan bir diğerine müdahaleye yol açarak iş-aile çatışmasının deneyimlenmesine neden olmaktadır. Uzaktan çalışma uygulamasındaki artış iş ve aile yaşamının iç içe geçmesine neden olmaktadır. Artan teknolojik imkanlar nedeniyle çalışanlar mesai saatleri dışında da ulaşılabilir hale gelip iş talepleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunlara ek olarak zorlu ekonomik koşullar ve küresel rekabet karşısında işletmelerin "daha az çalışanla faaliyet gösterme" tercihi daha uzun saatler çalışma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Aile yaşamında ise çift gelirli eşler ve tek ebeveynli anne ve babaların söz konusu olması iş-aile çatışmasının yaşanması ihtimalini artırmaktadır. Oysa, arzu edilen iş-aile çatışmasının yaşanması değil iş ve aile yaşamının dengede olmasıdır. Çünkü her iki yaşam alanındaki mutluluk, huzur ve denge iş-yaşam tatmini ve iş performansı açısından oldukça önemlidir. İş-yaşam dengesizliği ise hem iş hem aile hayatında birçok problemi beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, her ne kadar yeni bir kavram olmasa da değişen koşullar altında konunun araştırılarak gündeme alınması ve çözüm önerilerinin üretilebilmesi hala büyük öneme sahiptir. Çözüm noktasında çalışan bireylere, ailelerine, çalıştıkları işletmelere ve deolette düşen farklı sorumluluklar bulunmaktadır. Her bir tarafın iş aile yaşamı arasındaki dengeyi sağlama ve sürdürme konusunda müşterek sorumluluğu vardır ve tek bir tarafın iş-aile çatışması sorunu ile mücadelesi yetersiz olacaktır. Bu noktada bu betimleyici çalışmanın amacı iş-aile çatışmasını teorik açıdan detaylıca ele almaktır.

Anahtar Kelimeler İş yaşamı, aile yaşamı, iş-aile çatışması.

Abstract

Individuals' family and work lives cannot be considered separately. Developments in both today's business and family life blur the boundaries between work and family life, disrupting the balance and leading to interference from one sphere to the other, leading to the experience of work-family conflict. The rise in remote work is causing work and family life to become intertwined. Due to increased technological opportunities, employees are now accessible outside of work hours and are faced with work demands. Furthermore, in the face of challenging economic conditions and global competition, businesses are choosing to operate with fewer employees, leading to the necessity of working longer hours. In family life, dual-income spouses and single parents increase the likelihood of work-family conflict. However, the desired outcome is not work-family conflict, but rather a balance between work and family life. Happiness, peace, and balance in both spheres are crucial for work-life satisfaction and job performance. Work-life imbalance, in turn, leads to numerous problems in both work and family life. In this context, although not a new concept, it remains crucial to investigate and address this issue under changing circumstances, and to develop solutions. Regarding solutions, employees, their families, the businesses they work for, and the state all have different responsibilities. Each party has a shared responsibility to achieve and maintain a balance between work and family life, and tackling work-family conflict alone will be insufficient. Therefore, the purpose of this descriptive study is to provide a detailed theoretical overview of work-family conflict.

Keywords: Work life, family life, work-family conflict.

Citation:
Doğanalp, B., & Efeoglu, M. S.
(2025). İş-aile çatışması.
*Accessuss Journal of Management
Research*, 1(1), 26-43.

Giriş

Bireylerin iş ve aile yaşamları arasında sağlıklı ve huzurlu bir denge oluşturulması oldukça önemlidir (Özdevecioğlu ve Çakmak-Doruk, 2009, s.90). İş-aile yaşam alanlarının bileşiminde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Çünkü günümüz çalışma koşulları hem kadın hem de erkek için dengesizlik yaratan bir dizi zorluk ile karşı karşıyadır. İş-aile çatışmasını anlayabilmek, öncelikle iş ve aile arasında gelişen etkileşim ve değişimin tarihsel süreci ile değerlendirmeyi önemli kılar (Naithani, 2010, s.148). İş-aile çatışması, genel itibariyle sanayi devrimi sonrasında üretimin aile ortamından iş yerlerine geçmesi ile aile yapısının değişim göstermesi daha çok gündeme gelmiştir. 18. yüzyılda meydana gelen değişimler ile aile yapısında yaşanan değişiklikler, geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına dönüşümün gerçekleşmesine yol açmıştır. Çekirdek aile yapısının oluşumu ile aile içi otorite ilişkilerinde de değişim gerçekleşmiştir. Eşitlikçi ilişkilerin ortaya çıktığı söylenebilmektedir. Kadınların çalışma yaşamına girmesi ile kadının ve erkeğin çalışması sonucunda çift maaş giren hanelerde zamanla iş-aile çatışmasının zemini hazırlanmıştır (Önel, 2006, s.28-32).

Günümüz koşulları dikkate alındığında hem zorlaşan ekonomik koşullar hem de kadınların iş yaşamında var olma istekleri nedeniyle çift kariyerli eşler ve hatta artan boşanma oranları nedeniyle tek ebeveynli aile yapıları aile yaşamına ilişkin sorumlulukları artırarak aile yaşamından iş yaşamına bir müdahaleyi beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişmeler çalışanı “her yerde ve her zaman ulaşılabilir” hale getirmekte ve mesai saatleri dışında iş taleplerini mümkün kılmaktadır. Ekonomik baskılar nedeniyle küçülen işletme yapıları “daha az çalışan ile daha çok işin yapılması”nın zorunlu hale gelmesine neden olmaktadır. Yüksek işsizlik oranları nedeniyle de işverenin çalışan karşısında daha güçlü konumda olduğu ve çalışanların daha uzun saatler çalışmayı işini kaybetmemek adına kabullenmesinin söz konusu olduğu ayrıca ifade edilmelidir. Tüm bu gelişmeler iş-aile çatışmasının giderek artan öneme sahip bir konu haline gelmesini beraberinde getirmektedir.

Bu bağlamda, “İş-aile Çatışması” başlığını taşıyan çalışmada; iş-aile çatışmasının tanımı, iş-

aile çatışmasını etkileyen faktörler, iş-aile çatışmasının türleri, iş-aile çatışmasını açıklayan kuramlar, iş-aile çatışmasının sonuçlarına yer verilmiştir.

1. İŞ-AİLE ÇATIŞMASI

1.1. İş-Aile Çatışması Tanımı

İş-aile çatışması kavramı Kahn ve arkadaşları (1964) tarafından geliştirilip literatüre kazandırılmıştır. Araştırmacılar, iş-aile çatışmasının çift yönlü fakat tek boyutlu olduğunu belirtmişlerdir. Bir alanın diğeri ile uyumunun zor olduğunu, iki veya daha fazla rolün eş-zamanlı şekilde gerçekleşmesi durumu olduğunu belirtmişlerdir (Aktaran: Çoban, 2014, s.12). Aile-iş çatışması, bireyin ailesi ile ilgili sorumluluklarının iş hayatını etkilemesi ve bozucu bir etki yaratması ile aile ve iş yaşamının birbirine karışması durumudur. Çatışmayı gerçekleştiren ana faktör aile ve aile bireylerinin nitelikleridir. Yani, çocuk sayısı, evde bakıma ihtiyaçlı kişiler gibi durumlar aile-iş çatışmasına neden olmaktadır (Kinnunen ve Mauno, 1998, s.157). İş-aile çatışmasında ise, birey işi ile alakalı sorumluluklara sahiptir ve işi ile ilgili sahip olduğu sorumlulukların kendi ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmesine engel olması durumu söz konusudur. Bireyin iş ile ilgili sorumlulukları, işe erken gidip geç gelmesi ile işte geçirdiği vaktin fazla olması veya iş yerinde fazla enerji ve güç sarf etmesi hatta bazı işlerin eve getirilmesi şeklindeki sorumluluklar bütünüdür. Örnekleri genişletmek gerekir ise; işyerinde geçirilen sürenin uzun olması, mesaiye kalınması, düzensiz çalışma saatleri, mesai sonrası toplantılar, işkoliklik, ağır çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yetersizlik gibi durumlar kişinin iş-aile çatışması yaşamasına neden olmaktadır (Higgins vd., 1994, s.144).

Aile-iş çatışması, aile ile ilgili sorumluluklar gerçekleştirilirken işin müdahalesi sonucu meydana gelen taleplerin roller arası çatışma yaratması olarak nitelendirilebilirken; iş-aile çatışması, iş ile ilgili sorumluluklar gerçekleştirilirken ailenin müdahalesi sonucu meydana gelen taleplerin roller arası çatışma ile gerçekleşmesidir (Netemeyer vd., 1996, s.401). Bu talepler zaman ve süreç içerisinde yinelenmekte, artmakta hatta değişmektedir. Bir

başka ifade ile belirtmek gerekir ise, bireyin işi ile ilgili sorumlulukları altında kalması ile ailesini tercih etmesi ve bu sebeple işte aksaklıklar yaşamasını aile-iş çatışması; tersi durumda yani, ailedeki sorumluluklarını yerine getiremeyip işini tercih etmesi durumunda yaşanan problemler bütününe ise iş-aile çatışması olarak nitelendirmek mümkündür. Bu sebeple çatışma, taraflar arasında oluşan ve zamanla şekillenip değişebilen bir süreç olarak adlandırılır (Çelik ve Turunç, 2009, s.219).

Kişilerin toplumdaki konumları ne olursa olsun iş ve aile hayatlarına ait sorumluluklarını noksatsız olarak yerine getirme gayreti bu iki alan arasında kurulacak olan dengenin önemli olduğunu göstermektedir (Özen-Kapız, 2002, s.147). Denge yaklaşımı, aile ve iş yaşamının çatışmadan uzak kalması ile ifade edilebilir (Ulukapı, 2013, s.24).

İş-aile çatışması, iş ve aile dünyasında meydana gelen rollerin etkileşimi sonucu uyumsuzluk oluşması halinde bireyin üzerinde oluşan baskıdır. Belirli bir alandaki rolü gerçekleştirmek, diğer alandaki rolü yerine getirmeyi zorlaştırmaktadır. Bu durumun sonucunda bireyde meydana gelen gerilim, roller arasında çatışma doğmasına neden olur (Greenhaus ve Beutell, 1985, s.77). Çünkü kişiler sınırlı zaman ve sınırlı güce sahiptirler. Bu nedenle bir alanda kişilerin sahip olacağı başarı veya doyum, farklı alanlardan birtakım fedakarlıklar yapılması ile gerçekleşmektedir (Frone ve Rice, 1987, s.45).

Kavram olarak iş-aile çatışması tanımlamalarının ortak noktası, kişilerin eş, anne-baba ya da yönetici gibi farklı rollere sahip olması ile bu rolleri gerektiği gibi yerine getirememesi, rollerin birbiri ile çelişmesi ve birbirini negatif etkilemesidir (Hill, 2005, s.794-799).

1.2. İş-Aile Çatışmasını Etkileyen Faktörler

İki farklı alan arasındaki meydana gelen çatışmanın nedenini ya da nedenlerini biliyor olmak, çatışmanın çözümüne odaklı teknikler ve çözüm yolları geliştirmek açısından oldukça önemlidir. Çatışmaya neden olan pek çok etmen vardır. İş-aile çatışmasının oluşumuna zemin hazırlayan faktörler; iş hayatı, ev yaşamı ve bireyin kendisinden kaynaklı olarak

gerçekleşmektedir. İş-aile çatışmasının belirleyicilerini dört başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; (1) bireysel faktörler, (2) aile ile ilgili faktörler, (3) iş (örgüt) ile ilgili faktörler ve (4) sosyo-kültürel faktörler olarak sıralanabilmektedir (Aydınalp, 2019, s.19).

1.2.1. Bireysel Faktörler

Bireysel faktörler başlığı altında cinsiyet, eğitim durumu, yaş ve kişilik alt başlıklarına yer verilmiştir.

a) Cinsiyet

Hem kadınlar hem de erkekler, işlerindense ailelerinin daha değerli olduğunu belirtse de kadınlar için ev ve aile sorumluluklarının daha fazla olması ile çatışmanın yaşanmasının muhtemel olduğu vurgulanmaktadır. İş yaşamı ile aile yaşamı arasında kalan kadın çalışanlar, en çok değer verdiği iki rolün gerektirdiği sorumlulukları tam olarak yerine getirmek isterken, rollerinin arasında kalmakta ve bu durum çalışan kadına aşırı rol yüklenmesi ile sonuçlanmaktadır (Kocacık ve Gökkaya, 2005, s.213, Aktaran: Gölpek-Karababa, 2021, s.64).

b) Eğitim Durumu

Yüksek eğitim alan işgörenlerin daha fazla çalıştıklarından dolayı diğer çalışanlardan daha fazla çatışma yaşadıkları görülmüştür. Çünkü eğitilmiş çalışanların görevde yükselme ihtimali yüksek olduğu için terfi ile birlikte artacak olan sorumlulukların iş baskısı altında çatışma yaşamaları muhtemeldir (Anafarta ve Kuruüzüm, 2012, s.147).

c) Yaş

Bireyin iş-aile çatışmasındaki yaş kavramıyla, aslında yaşının küçük veya büyük olmasından ziyade psikolojik olarak gelişim düzeyi ifade edilmek istenmektedir. İşgörenlerin yaşı arttıkça aile ve iş yaşamlarında ideal noktayı bularak dengeye ulaşabilme yetenekleri gelişir (Greenhaus ve Beutell, 1985, s.78). Farklı yaş gruplarının iş ve iş dışı rolleri ile beklentileri aynı olmadığı için çatışma yaşama durumları

farklılık göstermektedir (Toraman, 2009, s.106-107).

d) Kişilik

İş-aile çatışmasının yaşanma düzeyi ve çözümlenebilmesi için farklı sınıflandırmalarla iş-aile çatışmasında önemli olan kişilik, kişilerin çevrelerine karşı duygusal ve davranışsal tutum ve davranışlarını oluşturan zihinsel yapıyı ve eşgüdümlü zihinsel süreçleri ifade eder. Büyük Beş Kişilik Özelliđi Modeli; açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal dengeden oluşmaktadır. Duygusal olarak dengeye ulaşmakta zorluk çeken bireylerin çevrelerinde olan olayları olumsuz olarak değerlendirmeye meyilli olduklarından aile ve iş yaşamlarında uyumsuzluk ve olumsuzlukları daha hızlı hissetmekte ve çatışma yaşayabilmektedirler (Rantanen vd., 2005, s.155; Gölpek-Karababa, 2021, s.67). Duygusal dengesi düşük olanların (Wierda-Boer vd., 2009, s.6; Gölpek-Karababa, 2021, s.67), duygusal dengesi yüksek olanlara nazaran daha fazla çatışma yaşadıkları belirlenmiştir. Sorumluluk bilincinde olan kişilerin (Zhang ve Liu, 2011, s.89; Gölpek-Karababa, 2021, s.67) daha az iş-aile çatışması yaşadığı görülürken, uyumluluk özelliđi ile iş-aile çatışması arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Ek olarak uyumlu bireylerin daha fazla iş yükü edindikleri vurgulanmıştır. Bu sebeplerle kişilik, iş-aile çatışmasının öncülü ya da iş-aile çatışmasına karşı koruyucu bir işlev gösterir (Dođanalp, 2021, s.68).

Bireysel belirleyici olarak A ve B tipi kişilik türleri ile karşılaştırılma yapıldığında A tipi kişiliđe sahip bireylerin hırslı, rekabetçi, sabırsız ve agresif oldukları, B tipi bireylerin ise A tipinin tersine sabırlı ve rahat kimseler olarak nitelendirildikleri söylenebilir. Zaman baskısını daha yoğun hisseden A tipi kişiliđindeki (Bruck ve Allen, 2003, s.459) bireylerin sergilemiş olduğu bazı davranış özellikleri şunlardır (Güney, 2020, s.1):

-Sınırlı bir zaman ve aşırı iş yükü şartları altında uzun süre çalışabilirler.

-Eve iş taşırlar, hatta hafta sonları bile çalışabilirler.

-Yüksek üretim düzeyleri belirleyerek bu seviyeye ulaşmaya çalışırlar. Kısacası kendileri ile rekabet halindedirler.

-İş durumunun çalışmalarını engellediğinden şikayetçi olurlar.

Tüm sıralanan nitelikler bağlamında, A tipi kişilik özeliđine sahip davranış sergileyen çalışanlarda gerginlik temelli çatışma meydana gelir ve zaman ile enerji konsantrasyonu her iki alan için de yeterince sağlanamayarak çatışmanın artmasına neden olur (Eryaşar, 2017, s.13; Dođanalp, 2021, s.69).

Kişilik kapsamında değerlendirilebilecek farklı konular da mevcuttur, işe bağlılık, işkoliklik hatta aileye bağlılık. İşine bağlı olan kişilerin ailesinden önce işini ön plana alması iş-aile çatışmasına neden olabilirken (Diker, 2010: 64), uzun saatler çalışmayı gerektiren işkoliklik de iş-aile çatışmasını artıran bir diđer unsurdur. Aileye olan bağlılıkta ise, işine nazaran ailesine öncelik veren bir bireyin, aile sorumluluklarını karşılayabilmesi için ailesine daha fazla vakit ayırması ile iş-aile çatışması yaşanması muhtemel olmaktadır (Dođanalp, 2021, s.69).

1.2.2. İş (Örgütsel) ile İlgili Faktörler

Düşük ücret, üst yönetimin olumsuz tavrı, yetersiz lider desteđi, işten beklenen yüksek zihinsel konsantrasyon, algılanan yüksek iş yükü miktarı, fazla mesai ve sıklığı, iş programının esnek olmayışı, iş ortamının stabil kalmayışı, iş stresörleri, duygusal yıpranmalar, düzensiz vardiyalar gibi etkenler iş-aile çatışması yaşanmasına zemin hazırlamaktadır (Frone vd., 1997, s.148-156; Coşkuner, 2013, s.26-28). İş ile ilgili faktörlerde iş-aile çatışması yaşanmasına sebebiyet veren en önemli etken zaman baskısıdır. Esnek ve düzenli olmayan uzun iş saatleri bu durumu tetiklemektedir (Efeođlu ve Özgen, 2007, s.239).

a) Rol Çatışması ve Rol Belirsizliđi

Rol, belirli bir konumu işgal eden bir bireyden grup üyelerinin gerçekleşmesini istedikleri görevlerin toplamıdır. Bu role, beklenen rol denir. Her kişinin, kendisinden ne beklendiđine ilişkin bireysel bir algılayışı söz konusudur. Bu duruma ise algılanan rol denir. Kişi başkalarının kendisinden olan beklentilerini algılama tarzına göre bu beklentileri gerçekleştirmek için çabalar. Meydana gelen bu durum oynanan roldür. Belirtilen bu üç tür rol arasında uyumsuzluk söz konusu olduğunda rol çatışmasının

gerçekleştiği söylenebilir (Çelik, 2020, s.13-14). Ayrıca aynı anda birden çok rolü gerçekleştirme pozisyonunda olan bir bireyin rol gereklerinden birisine, diğerlerine oranla daha fazla ilgilenmesi ile de "rol çatışması" meydana gelir (Güney, 2020, s.453). Her bir rol, yeterli bir biçimde yerine getirilemediğinde psikolojik çatışma yaşanması muhtemeldir. Bireyin iş rolü ile iş dışındaki rolü arasındaki meydana gelen çatışma bir stres kaynağıdır (Hsieh, 2004, s.11).

Çalışma ortamındaki rollerin belirsiz olması, ödül/ceza sisteminin bilinmezliği ve aşırı rol yüklenildiğini düşünen işgörenlerin iş tatminleri ve özgüvenlerinin düşük, işten kaynaklı gerginliklerinin yüksek olması ve duygusal boşluk yaşamaları muhtemeldir (Netemeyer vd., 2004, s.50; Greenhaus ve Beutell, 1985, s.81).

b) İş Güvensizliği

Bir işgörenin işini kaybetme ihtimalini ifade eden iş güvensizliği, kişinin ekonomik refahını tehdit etmektedir. Globalleşen dünyada işletmelerin yeniden yapılanmaya ya da küçülmeye yönelmesi durumu işgörenler için iş güvensizliği şeklinde kendini hissettirerek aile hayatının dengesini de bozmakta ve iş-aile çatışması kaçınılmaz olmaktadır (Wayne vd., 2004, s.108).

c) Aşırı İş Yükü, Uzun ve Düzensiz Çalışma Saatleri ile Esnek Olmayan İş Programları

Örgütlerin işgörenlerinden beklentileri iş-aile çatışmasına neden olan en temel faktörlerden biridir. Dinamik iş koşulları ve fazla rekabet baskısı işgörenlerin işlerini en kısa sürede noksansız yapmaya itmesi sebebi ile önemli bir stres mekanizmasıdır. İşyerindeki görevlerini tamamlama sürelerinin az, ancak sonuçlandırmaları gereken iş miktarının fazla olması da stresi artıran bir diğer faktördür (Tayfur ve Arslan, 2012, s.147; Gölpek-Karababa, 2021, s.68; Efeoğlu, 2025, s.106-107).

Aşırı iş yükü, iş gereksinimleri ile bu gereksinimleri karşılamak için mevcut zaman ve kaynakların arasındaki uyumsuzluktur. İş yükü, iş taleplerinin mevcut zamanı ve kaynakları aşması ile oluşur (Rizzo vd., 1970, s.153-155). İş yükünün fazla olduğunu dile getiren bireyler, genel itibarıyla, yorgunluk, gerginlik, öfke ve

depresyon şikayetleri olduğunu da dile getirirler (Idris ve Dollard, 2011, s.324). Yoğun çalışma saatleri gibi esnek olmayan iş programları da aile ile geçirilebilecek zamanı kısıtlamaktadır (Byron, 2005, s.171). Esnekliği olmayan iş programları hem kadın hem de erkeklerde gerginlik, uykusuzluk ve depresyonu artırmaktadır (Gupta ve Sharma, 2012, s.28). İş nedeni ile sık gerçekleşen ve uzun süren seyahatler sebebi ile aileye ayrılması gereken zamanın azalması iş-aile çatışmasının bir diğer nedenidir. Çünkü evde kalan diğer eşin artan sorumlulukları aileden işe yönelik çatışma yaşanmasına neden olur. İş yerinde lider/yönetici tutumu da çatışmada önemli unsur olarak görülmektedir. İşgörenin çalışma ortamında kaldığı zamanda üstlendiği iş yükünün saat esnekliği ile meslektaş, yönetici/lider desteği sayesinde azaltılabileceği öngörülmektedir. Algılanan bu destek çalışanın iş-aile çatışması yaşamasından ötürü dengeyi sağlamaya yardımcı olabilecekler (Aydınalp, 2019, s.27).

1.2.3. Aile ile İlgili Faktörler

Globalleşmenin etkisi ile kentleşme ve sanayileşme hızlı bir değişme göstermiş olup, aile yapılarında toplumsal hayatın şekillenmesini sağlayacak değişiklikleri de gerçekleştirmiştir. Meydana gelen bu değişimler, işgörenler için aile ve iş arasında denge kurmanın zorlaşmasına sebep olmakla birlikte işin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirirken iş-aile çatışması; iş-aile rolleri yerine getirirken de işi ile ilgili sorumluluklarını tam yerine getiremediğinde aile-iş çatışması yaşayabilmektedir (Gündoğdu vd., 2017, s.87; Gölpek-Karababa, 2021, s.70).

Aile büyüklüğü iş-aile çatışmasında oldukça etkilidir. Aile büyüklüğü, kişilerin rollerinin artması ve daha fazla talebe yol açması ile daha fazla zaman ayırmayı gerektirmektedir. Aileden kaynaklı büyük talepler, daha büyük iş-aile çatışması ile ilişkilendirilir. Ayrıca kariyer yönelimleri eşlerinden farklı olan kadın çalışanların ev ve ev dışı rolleri arasında iş-aile çatışması yaşaması muhtemeldir (Ünal, 2017, s.14-15; Doğanalp, 2021, s.75).

a) Çift Kariyerlilik

Çift kariyerlilik, çalışan her iki eşin de kendi kariyer hedeflerine doğru koşması şeklinde tanımlanabilir. Bu şekilde çalışan eşlerin, aynı coğrafi bölgede iş bulması yönünden çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Zira aynı bölgede çalışmayan eşler ancak hafta sonu bir araya gelmesi ile mecburi çözümler üretecektir. Temeli kariyere dayanan gerginlikler, evli olan çiftlerin boşanmalarına neden olabilecek önemdedir. Çift kariyerli eşlerde boşanma oranının yüksekliği kayda değerdir (Akgemci, 2016, s.337).

Yapılan araştırmalara dayanılarak, çift kariyerli ailelerin iş-aile çatışmasına maruz kalmalarının, ailenin yapısı, eşlerin beklentileri ve sosyal destek değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterdiği ifade edilebilir (Zhang ve Liu, 2011, s.96).

b) Medeni/Ebeveynlik Durumu ile Yaşlı veya Bakıma Muhtaç Aile Fertlerinin Varlığı

Aileden kaynaklı stresin işgörenlerde daha fazla iş-aile çatışması yaşanmasına sebep olduğu görülmektedir (Derya, 2008, s.28; Gölpek-Karababa, 2021, s.71). Yalnız veya bekar yaşayan insanlar ile evli olan insanların ailelerinin talepleri farklılık gösterir. Evli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorumluluk miktarı daha fazladır. Bu sorumluluk durumunun sonucu olarak evli işgörenler, yoğun çalışma, aile beklentileri, fazla mesailerin birleşmesi ile çatışma yaşayabilmektedirler. Bekar işgörenler, zamanlarını ve enerjilerini nasıl ve ne yönde kullanmak istedikleri bakımından daha esnek olabildikleri için iş-aile çatışması yaşama ihtimalleri evli işgörelere nazaran daha azdır (Koyuncu vd., 2009, s.1-13).

Çocuk sahibi olmak, sayısı ve yaşları iş-aile çatışmasının sebeplerinden biri olarak kabul edilir. Ancak çocukların bakımında aile büyüklerinin yardım etmeleri durumunda özellikle kadın çalışanlarda işlerini ihmal etme ihtimalleri biraz daha azalarak çatışma yaşanmamasına yardımcı olabilmektedir (Ozutku ve Altindis, 2013, s.361; Gölpek-Karababa, 2021, s.66-67). Küçük çocuk yetiştirme, ebeveynler için ekstra sorumluluk yüklediğinden, küçük çocuğu olan ebeveynlerin büyük yaşta çocuğu olanlara nazaran daha fazla iş-aile çatışması yaşaması olağandır (Ünal, 2017: 14; Doğanalp, 2021, s.73). Çalışan ebeveynlerin, özellikle okul öncesi çağıdaki çocuklara sahip

olanların bu çocukların beklentileri yüksek olduğu için iş-aile çatışması yaşayabilmeleri kaçınılmazdır (Karatepe ve Tekinkus, 2006, s.181).

Çocuk sahibi olmanın yanı sıra, bakıma ihtiyaç duyulan engelli ve yaşlı bireylerin varlığı aileden iş hayatına olumsuz bir şekilde yayılıp, aile-iş çatışmasının yaşanmasında bir artışa sebebiyet verir (Voydanoff, 2005, s.669,671).

1.2.4. Sosyo-Kültürel Faktörler

Sosyo-kültürel faktörler dört ana değişken etrafında şekillenmektedir. Bunlar; toplumların kültürel niteliklerinin sınıflandırılması ile meydana gelirken; yüksek-düşük güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma düzeyi, bireycilik-toplulukçuluk, erillik-dişilik olarak kategorize edilmektedir. Bu sınıflandırmada en fazla dikkat çeken ve çalışmalarda ilgi toplayan bireycilik-toplulukçuluk özelliğidir. İnsanların birbirleri ile olan bağlarının zayıf olduğu, herkesin kendisi ya da ailesinin çıkar ve menfaatlerini ön plana aldığı toplumlar 'bireyci toplumlar'; kişilerin arasındaki bağların güçlü ve yaşanan köy, kabile veya geniş aile yapıları ile yakın ilişkiler kurduğu, buldukları grup ya da toplulukların çıkar ve menfaatlerini ön plana hareket ettiği toplumlar ise 'toplulukçu toplumlar' olarak nitelendirilir. Doğrudan kültür ve davranış arasında bir ilişki olduğu dile getirilemese de kültürün, bireylerin duygu, düşünce, hal ve tavırlarında etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Farklı kültür yapılarındaki bireylerin işlerine ve aile yaşamlarına bakış açılarının değişiklik göstermesi nedeni ile iş-aile çatışmasının sebeplerinin ve etkilerinin; bireyci ve toplulukçu kültürlerde farklılık gösterebileceği söylenebilir (Gürbüz ve Bingöl, 2007; Mustafayeva ve Bayraktaroğlu, 2014, s.142). Örnek ile açıklamak gerekir ise; Singapur ve Amerika odaklı yapılan bir araştırmada, uzun çalışma saatlerinden kaynaklı olarak Amerikalı işgörenlerin iş-aile çatışması yaşadığı ancak Singapurlu işgörenlerde uzun çalışma saatlerinin iş-aile çatışması üzerinde anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Böyle bir sonuç, toplulukçu bir kültürün egemen olduğu Singapur bölgesinde çalışmanın kendileri ve aileleri için çok önemli anlamlara geldiği için kendilerine ayıracakları

vakitten fedakârlık edebilmeleri ile açıklanmıştır (Gölpek-Karababa, 2021, s.73).

1.3. İş-Aile Çatışmasının Türleri

Literatürde genel itibariyle benimsenen iş-aile çatışması türleri/boyutları Greenhaus ve Beutell (1985) tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacılar, iş-aile çatışmasının 'zaman esaslı', 'stres (gerginlik) esaslı' ve 'davranış esaslı' olduğunu belirtmişlerdir (Netemeyer vd., 1996, s.401; Greenhaus ve Beutell, 1985, s.77-81).

1.3.1. Zaman Esaslı Çatışma

İşte geçirilen zaman sebebiyle ailedeki rolün gerektirdiği sorumlulukların tam anlamıyla gerçekleştirilememesi zaman kaynaklı çatışma yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Greenhaus ve Beutell (1985)'e göre, zaman esaslı çatışma genel itibariyle iki şekilde gerçekleşir. İlki, bir role ayrılmış olan zamanın, diğer rolün yerine gerilmesini fiziki olarak engellemesi durumudur. Diğerisi ise, kişinin bir rolü fiziki olarak yaşarken, zihninin diğer rolün baskısı ile meşgul olma hali olarak belirmesidir. Bu çatışmada en temel ve belirleyici nokta 'zaman'dır, yani çatışmanın sebebi zamanın kıt olmasıdır. Bir role ayrılan vakit, diğer rolün ihtiyaçlarını gidermeye engel teşkil ediyorsa çatışmanın gerçekleşmemesi olanaksızdır. Böylelikle, işten eve ayrılan zamanın sonunda; evde yapılması gereken işler için zaman daralacak, kısıtlı sürede de ev için gerçekleşmesi gereken plan-programlar ya baştan savma ya da eksik gerçekleşecektir. Örnek ile açıklamak gerekir ise; terfi alarak bir üst kademedeki göreve yükselmek, acil bir sipariş için daha fazla çalışmak hatta yeni bir işe başlamak iş ile ilgili zaman kaynaklı çatışmaya neden olmaktadır. Hafta sonu çocuğu ile plan/program yapan veya akşam evinde işi ile ilgili birtakım plan/program yapan ebeveynler, aniden gelişen hafta sonu toplantısı veya akşam evde çocuğunun bakımı ile ilgili nedenlerle zaman esaslı iş-aile çatışması yaşayabilirler (Şatır, 2002: 7; Öztürk, 2008; Özdevecioğlu ve Çakmak-Doruk, 2009, s.72-73; Ulukapı, 2013, s.28; Altunsoy, 2021, s.66).

1.3.2. Stres (Gerilim-Gerginlik) Esaslı Çatışma

Belirli bir alanda strese maruz kalmanın vermiş olduğu gerilim, yorgunluk ya da sınırlı olmanın diğer alanda kişinin performansını (diğer rolünü gerçekleştirmesini) negatif etkilemesidir. İşten kaynaklı psikolojik ve/veya fiziksel talepler bu durumun ana sebebi olabilir. Bu çatışma türü, bireyin aile ya da iş rolünün bıraktığı olumsuz psikolojik sonuçların diğer rolün gereklerinin yerine getirmesini önlemesidir. Gündelik hayatta bu durum iş ile ilgili gerginliğin eve yansması şeklinde görülür. Kişinin iş ile ilgili gerginliğini eve yansıtması ile göreceği tavır, ev ile ilgili gerginliğini işine yansıtmasıyla görebileceği tavırdan çok daha fazla anlayış ve sabır içermektedir (Greenhaus ve Beutell, 1985, s.80-81). Kısacası, gerilim esaslı çatışma iki taraflıdır. İş esaslı gerilim çatışma, aile rolündeki depresyon ya da yorgunlukla neticelenen işte yaşanan stresli olayla ya da işten kaynaklanan tükenmişlik ile ilgili iken; aile esaslı çatışma, aile beklentilerinden kaynaklı stresin işe yansması ile gerçekleşir (Vlačić, 2013, s.12; Doğanalp, 2021, s.65).

1.3.3. Davranış Esaslı Çatışma

Kişinin sahip olduğu farklı rol beklentilerinin birbirleri ile uyumsuz olması ya da uyumu güçleştirmesi ile meydana gelir. Bu çatışma bir rolde etkin olan ve o role has bir davranışın farklı bir rol için etkisiz ve sıradan olması ile gerçekleşir. Bir rolde yerine getirilen davranışların diğer rolle uyum sağlayamaması sonucunda, çeşitli rol gereklerinin gerçekleşmesi mümkün olamamaktadır. Mesela, bir yöneticinin evinde ailesine karşı gerçekleştirdiği hassas ve yumuşak davranışı iş yerinde emri altında bulunan işgörelere uyguladığı taktirde sorun yaşamaması neredeyse imkânsız hale gelecektir. Çünkü iş ve aile yapısal olarak birbirinden çok farklı davranış biçimlerini gerekli kılmaktadır. Zaten, bir rol için gerçekleşen tutum ve davranışların diğer rollerde beklenen tutum ve davranışlarla uyum sağlayamaması çatışmanın sebebi olduğu için tersi durumda ise; iş ortamında otoriter ve disiplinli bir ebeveyn evde de aynı davranışını sergilediği taktirde ailesi ile sorun yaşamaması oldukça yüksek bir olasılık olacaktır. Gerçekleşme ihtimali olan bu durumlar bireyin duygusal durumunu negatif etkileyerek,

kendisine olan saygı ve güveninde azalmaya, karar mekanizmasında zorlanmaya neden olabilecek ve hatta rekabet edememe duygusu olarak kendini gösterebilecektir. Ayrıca oluşan duygusal birikim ile aile içi iletişimde zedelenmeye sebep olarak kırgınlık, kızgınlık ve alınganlık hislerinin oluşmasına neden olacaktır (Greenhaus ve Beutell, 1985, s.81-82; Madsen, 2003, s.41; Tunç, 2019, s.33).

1.4. İş-Aile Çatışmasını Açıklayan Kuramlar

İş ve aile arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan birçok teori var. Bununla birlikte, bu teoriler bir rehber görevi görebilecek kapsamlı bir teoriye entegre edilmemiştir. Akademik bilgi topluluğu, iş-aile alanları ile ilgili farklı teorik yaklaşımlara dayanır (Pradhan, 2016, s.1).

1.4.1. Yayılma Kuramı

Yayılma Kuramı'nda yayılma, iş ve aile alanı arasında benzerlikler oluşturan bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Pradhan, 2016, s.5). Balmforth ve Gardner (2006, s.69), iş-aile yayılmasını, "bir kişinin (meslek veya kişisel) bir alanda ürettiği tutumları, duyguları, becerileri ve davranışlarının diğer alana akması dolayısıyla meydana gelenler" olarak tanımlamışlardır. Yayılma Kuramı, iş-yaşam dengesi alanındaki en popüler teorilerden biridir. Kuram, iş mikro sistemi ile aile mikro sistemi arasındaki yayılmanın pozitif veya negatif olduğu bir koşul olarak tanımlanır. Bu kuram ister olumlu ister olumsuz olsun, bir alanın diğerine etkisini açıklar (Patel, 2018, s.235).

İş yaşamından aile yaşamına negatif yayılma, işyerindeki baskıların aile rolleri üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğu bir durumken; aile yaşamının iş yaşamına negatif yayılması, aile içindeki baskıların iş üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu durumdur. Olumsuz çalışma programları, aşırı iş yükü, vb. unsurlar çalışma yaşamının olumsuz yayılmasına neden olabilirken; aile sorunları, eşten destek alamama vb. unsurlar ise aileden işe negatif yayılmaya neden olabilir. Örneğin işyerinde gerginlik ya da hoş olmayan bir durum yaşayan bir çalışan akşam evinde de bu gerginliği yaşamaya devam edecektir (Lakshmypriya ve Krishna, 2016, s.80-81). Bu

durum işten aileye olumsuz yayılmayı açıklamaktadır.

İş ve aile alanlarıyla ilgili olumlu bir yayılmadan da söz etmek mümkündür. Olumlu yayılma, bir rolden diğerine aktarılan beceriler, pozitif ruh halleri, değerler ve davranışlar gibi alanda olumlu etkiler yaratan deneyimleri ifade eder. Pozitif bir duygusal durumun bir alandan diğerine aktarılması, olumlu ruh hali yayılması olarak bilinir; değer yayılması ise işte değerli olan şey aile alanında da talep edildiğinde ortaya çıkar. Bir alanda kazanılan beceri ve yetenekler diğer alana uygulanabildiğinde bu olumlu davranışsal yayılmayı beraberinde getirir. Örneğin, işyerinde öğrenilen çatışma çözme becerileri, evdeki çatışmaları çözmek için kullanılabilir (Pradhan, 2016, s.3).

1.4.2. Telafi (Taşma) Kuramı

Telafi Kuramı, iki temel fikri kullanarak tatmin ve zaman dağılımı kararları arasındaki ilişkiyi açıklar. Birincisi, kuram, zamanın sıfır toplamı bir biçimde dağıtıldığını söyleyen kıtlık hipotezine dayanır. Aileyle daha fazla zaman geçirmek, işe daha az zaman harcamayı gerektirir. İkincisi, Telafi Kuramı, insanların tatminsiz faaliyetlerden kaçınmak için zaman yatırımlarını ayarlamalarını önermektedir (Reynolds, 2005, s.1315).

Telafi, bir alanın ihtiyacını karşılamak için kaynaklar diğer alandan kullanıldığında gerçekleşir. Telafi, bir kişi ihtiyaç duyduğu ödülleri bir alandan alamadığında ve bunları başka bir alanda aradığında da meydana gelebilir. Örneğin, bir çalışan, işteki çabaları için herhangi bir övgü almazsa, ailesinin övgüsüne aşırı derecede bağımlı hale gelebilir. Yine telafi, bir alandaki istenmeyen deneyimler, diğer alanda zıt deneyimler arayan bir birey tarafından yeniden ele alındığında gerçekleşebilir. Örneğin, bir anne işte yorucu bir günün ardından çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyebilir (Pradhan, 2016, s.6). Bu bağlamda, Edwards ve Rothbard (2000), iki tür telafiden bahsetmektedirler. İlki, kişinin tatminsiz gibi görünen bir alana katılımını azaltmasıdır. Bu tür, önemin, zamanın veya dikkatin tatminsiz bir alandan tatmin edici bir alana yeniden tahsisi olarak düşünülmüştür. İkinci türde, birey bir alandaki tatminsizliğe başka bir alandaki ödülleri takip ederek yanıt

verir. Bu ikinci tür, tamamlayıcı ve reaktif telafi olarak iki kategoriye ayrılır. Tamamlayıcı telafi, bir alanda yeterli olmayan ödüller başka bir alanda arandığında ortaya çıkar; örneğin iş yerinde az özerkliğe sahip bir birey iş dışında özerklik aramaktadır. Öte yandan, reaktif telafi, bir alandaki istenmeyen deneyimler, bir başkasında zıt deneyimler arayan bir birey tarafından yeniden düzenlendiğinde ortaya çıkar; mesela iş stresinden kurtulmak için bir hobi geliştirmekte olduğu gibi (Aktaran: Usta-Kabul, 2011, s.20).

1.4.3. Rol Çatışması Kuramı

Bir alandaki taleplerin karşılanması, diğer alandaki taleplerin karşılanmasını zorlaştırdığında, roller arası çatışma ortaya çıkar. Bir rolün beklentileri diğerinin beklentilerinin karşılanmasına müdahale ettiğinde kişi bir rol arası çatışma yaşar. Bu tekrarlayan eğilim, sadece üretken olmama duygularını değil, aynı zamanda tükenmişliği ve düşük öz saygıyı da beraberinde getirir (Patel, 2018, s.236).

İş-aile çatışması genellikle bir çalışanın birbiriyle çelişen beklentilerle birden fazla rolü canlandırmaya çalıştığı zaman ortaya çıkan sıkıntı olarak kavramsallaştırılır. İş-aile çatışması bir tür rol çatışması olarak düşünülebilir. Rol çatışması, farklı rollerin çeşitli beklentileri bir bireyi eşzamanlı olarak ihlal ettiğinde ortaya çıkar ve birey rolleri birleştirmeye ve aynı anda tüm ilgili sorumlulukları yerine getirmeye çalışırken sıkıntıya neden olur (Linnabery, 2014, s.2).

Tüm bireyler, iş ve ev yaşamlarında birden çok rol üstlenirler. İş yerinde, bir birey aynı zamanda hem yönetici hem de ast olabilirken, evde aynı anda ebeveyn, eş veya çocuk rolünü sürdürebilir. İş yerinde, rol setini oluşturan bireyler, bir kişinin amirini, astlarını, iş arkadaşlarını veya müşterilerini içerebilir. Evde, rol setini oluşturan kişiler arasında kişinin ebeveynleri, çocukları, eşleri, kardeşleri veya arkadaşları olabilir. Zaman zaman rol beklentileri çelişkili veya uyumsuz olabilir ve kişinin rol setinin beklentilerini karşılama yeteneği tehlikeye atılır. Bir rolün gönderilen beklentileri, başka bir rolün gönderilen beklentileriyle uyumsuz olduğunda (her iki rol

de aynı kişi tarafından gerçekleştirilir), roller arası çatışma yaşanır. Örneğin, iş yaşamı alanında, kişinin patronu, kişiye fazla mesai yapması veya hafta sonları işe gelmesi yönünde beklentiler gönderebilir. Kişinin ailesi ise, aile toplantılarında yer alması veya aileye akşam yemeği için katılması gerektiği yönünde beklentiler gönderirse, ev ve iş rolleri arasında rol çatışması ortaya çıkabilir (Linnabery, 2014, s.3-4).

1.4.4. Bölünme (Ayrıştırma) Kuramı

Bölünme Kuramı, çalışma ve çalışma dışı alanların birbirinden farklı olduğunu varsayar; böylece bir kişi, başarısı diğer alanı etkilemeden bir alanda başarılı olabilir. Başka bir deyişle, kişinin işi işte kalır ve ne iş dışı yaşamını etkiler ne de ondan etkilenir (Hsieh, 2004, s.11). Yani bölünme, iş ve aile alanlarının birbirlerini etkilemeyecek şekilde ayrılmasıdır. Bireylerin iş ve aile arasında sınırı koruduğu aktif bir süreçtir. Böylelikle bölünme, her alanda uyandırılan stresle başa çıkmanın bir yöntemi olarak kabul edilir (Usta-Kabul, 2011, s.21).

1.4.5. Sınır Kuramı

Sınır Kuramı, iş-yaşam dengesine ulaşmak için iş ve özel yaşam alanları ve ilgili roller arasında fiziksel, zamansal ve psikolojik sınırların yaratıldığını ve yönetildiğini varsayar. Sınırlar, "örtüşmeden" "bölümlemeye" kadar bir süreklilik boyunca inşa edilir. "Örtüşme", iş ve özel yaşam etkileşimini teşvik eder; "bölünme", alanları ayırır. Bireyler iki alanı tam olarak bütünleştirdikçe, alan sınırları da o kadar çok geçirgen olur, böylece bireyler fiziksel olarak bir alanda mevcut olabilir, ancak diğer alandaki rolleriyle psikolojik veya davranışsal olarak meşgul olabilirler (Michel vd., 2014, s.735).

Sınır Kuramı'nda sınırlar bölünme açısından da ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Sınır Kuramı, bireylerin üstlendikleri farklı roller arasındaki rol geçişlerini araştırır ve bireylerin bu ortamları ve içlerindeki rollerini düzenlemenin bir yolu olarak iş ve yaşam alanlarının etrafına çitler diktiklerini savunur. Çalışanlar, çevrelerini organize etmek için fiziksel, zamansal ve sosyal alanları bilişsel ve davranışsal olarak sınırlar, farklı alanlar yaratırlar: "yaşam" ve "iş". Bu

sınırlar, çalışanların profesyonel ve kişisel alanlarını tanımlar ve kimliklerinin tutarsız ve ölçülemez yönlerinin birlikte etkinleşmesini önlemeye yardımcı olur (Van Zoonen vd., 2016, s.1298). Bölünme çerçevesinde Sınır Kuramı, bir birey iş ve iş dışı alanları ayrı ayrı yönettiğinde daha az çatışma yaşanacağını ileri sürmektedir. Sınır Kuramı, çevrenin (iş ve aile) basitleştirilmesi ve düzenlenmesi için bireylerin sınırları yaratma ve sürdürme yöntemi olarak tanımlanmıştır. Bu kuramda, bireylerin kişisel ve iş yaşamları arasında korudukları sınırlar belirlenmiştir. Bunlar zamansal, fiziksel ve psikolojik sınırlardır. Zamansal sınırlar, kişisel faaliyetlere karşı iş faaliyetlerinin gerçekleştiği gerçek zamanları ifade eder. Örneğin, bir çalışan çocuklarını kreşten almak adına iş gününü bitirmek için saat 18.00'e kadar zamana dayalı bir sınır belirleyebilir. Fiziksel sınırlar, kişisel ve iş faaliyetlerinin gerçekleştiği gerçek yerleri ifade eder. Bu konum, evde veya ofiste olabilir. Son olarak, psikolojik sınırlar, iş faaliyetleri ve ev rolleri ile ilgili algılarla karakterize edilebilir. Bir çalışanın akşamları işle ilgili bir toplantıya katılmasının, iş arkadaşlarıyla sosyal bir aktivitede bulunması olarak yorumlanması psikolojik sınıra örnek olarak verilebilir (Pradhan, 2016, s.6-7).

1.4.6. Kaynakların Korunması Kuramı

İş ve aile arasındaki ilişkiyi incelemek için bir başka teorik temel, Grandey ve Cropanzano (1999) tarafından kullanılan Kaynakların Korunması Kuramı'dır. İş-aile dengesi çalışması için bu model, bireylerin kaynakları kullanmaya ve korumaya çalıştığını savunan güçlü bir çerçeve sunar. Kaynaklar, birey tarafından değer verilen nesnelere, koşullara veya enerjilere ve kişisel özelliklere ulaşmanın yollarını ifade eder (Pradhan, 2016, s.9).

Bireyler iş ve ailenin taleplerini dengelemeye çalışırken, zaman ve enerji gibi kaynak kaybını deneyimleyebilir veya bu tür kaynakların kaybına maruz kalabilirler ve bu da iş-aile çatışmasının bir türü olan strese yol açabilir. Kaynakların Korunması Kuramı, bireylerin nesnel kaynakları veya koşulları elde etmeye ve korumaya çalıştığı ve stresin, kaynaklar tehdit edildiğinde ortaya çıktığı varsayımlarına dayanmaktadır. Kaynakların Korunması Kuramı genellikle iyi bir evlilik, boş zaman,

kişisel sağlık, öz disiplin, finansal varlıklar gibi kaynakların korunmasına vurgu yapmaktadır. Bireyler ayrıca bir rolü iyi oynayarak (örneğin terfi, daha yüksek ücret veya öz saygı) kaynak elde ederler. Bununla birlikte, kaynak kaybının bireysel sonuçlar üzerinde kaynak kazanımından daha büyük bir olumsuz etkisi vardır (Kossek ve Lee, 2017).

1.4.7. Kaynakların Kuruması (Kaynakların Kıtılığı) Kuramı

Kıtlık Kuramı, kişisel zaman, enerji ve dikkat kaynaklarının sınırlı olduğu (Dorenkamp ve Süß, 2017, s.405) ve daha büyük kaynakların bir role adanmasının daha az kaynakların diğer role adanmasını beraberinde getirdiği varsayımına dayanmaktadır (Usta-Kabul, 2011, s.22). Başka bir deyişle, bu kuram, sınırlı kaynaklar bir alanda kullanıldığında diğer alanın kaynak eksikliğinden muzdarip olacağı fikrine dayanmaktadır. İşe harcanan zaman veya enerji, aile için sınırlı zaman ve enerji ayrılmasına yol açacaktır (Tubin, 2007, s.12).

1.4.8. Kaynak Tahliyesi Kuramı

Kaynak Tahliyesi Kuramı, zaman, dikkat ve enerji gibi sınırlı kişisel kaynakların bir alandan diğerine transferini ifade eder. Kaynak tahliyesi, alanlar arasında bir zaman veya dikkat aktarımı olması açısından telafi kuramına benzemektedir. Fakat telafi kuramında telafi, bir alandaki memnuniyetsizliğe aktif bir yanıt verirken, kaynak tahliyesi, transfer için bir dürtüden bağımsız olarak alanlar arasında kaynakların transferini ifade eder (Usta-Kabul, 2011, s.21-22).

1.5. İş-Aile Çatışmasının Sonuçları

Yaşam, insanların işi ve iş dışındaki yaşadıkları zamanın toplamıdır (Özdevecioğlu, 2004, s.214). İş, ailelerin ana geçim kaynağıdır. Aileye ait imkanlar gelir düzeyine bağlıdır. Bu durumda geçimini sağlayamayan ailenin çatışma yaşama ihtimali olduğu söylenebilmektedir. İş yerlerinde ve aile içindeki ilişkilerinde yıpranmış bireyler, toplumsal ilişkilerinde de negatiflikler yaşayabilmektedir. Kişiler tarafından rollerin benimsenememesi ve yaşadığı herhangi bir çatışma, o bireyi başarısız

kılmakta ve bulunduğu çevre tarafından dışlanmasına neden olabilmektedir (Özünü, 2012, s.7). Bireyin kendisine ait bir kaynağı veya kaynakları (yakın ilişkiler, para, iş ortamında kıdemli bir pozisyonda çalışma gibi) kaybetmesi, bireyin başarılı olması inancına zarar verebilir. İş-aile çatışmasında kişinin yaşamış olduğu stres kişinin yaşamındaki mutluluk kaynaklarını tehdit etmektedir (Hobfoll, 1989, s.519).

İş-aile çatışmasının sonuçlarını bireysel, örgütsel ve ailesel sonuçlar olarak üç açıdan ele alınabilmektedir (Baykal, 2014, s.14).

1.5.1. Örgütsel Sonuçlar

İş-aile çatışmasının örgütsel alana ilişkin sonuçları; performans düşüklüğü, iş tatmininde ve örgütsel vatandaşlık davranışında azalma, azalan örgütsel bağlılık, işe yabancılaşma, iş devamsızlık ve işgücü devir hızında artış, işyeri gerginliğinde yükselme olarak sıralanabilmektedir.

a) İş Tatmini

İş tatmini, bir işletmede sağlam bir örgütsel ortamın oluşturulmasının bir ölçüsüdür. Dolayısıyla, işgörenlerin işlerinden duymuş oldukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur. İşin nitelikleri ile çalışanların istekleri birbiri ile uyum gösterdiği an gerçekleşir. Kısacası işgörenlerin, işlerinden elde ettikleri maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması sonucu oluşan mutlu ve huzurlu olma durumu olarak ifade edilir (Güney, 2020, s.212-214). Örgütsel etki alanında ilişkin iş-aile çatışmasının artması ile iş tatmininin (Bruck vd., 2002; Özdevecioğlu ve Çakmak-Doruk, 2009; Liu vd., 2016) azaldığı bulgular arasındadır.

b) Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Örgütsel vatandaşlık, iş yaşamında işgörenlerin tüm güçlerini bağlı oldukları örgütlerinin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine harcaması düşüncesinden doğan bir kavramdır. Örgütsel vatandaşlık davranışlarının temel nitelikleri şunlardır (Güney, 2020, s.397):

- İsteğe bağlı ve gönüllülük esasına dayanır.
- İş tanımlamasında bulunmaz.

-Örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

İş-aile çatışmasının örgütsel alana ilişkin sonuçlarında örgütsel vatandaşlık davranışının (Bragger vd., 2005; Bolino ve Turnley, 2005) azaldığı tespit edilmiştir.

c) Örgütsel Bağlılık

Bağlılık, işgörenlerin işletme ile ilişkisini karakterize eden ve işletmedeki üyeliğine devam etme ya da etmeme kararları konusunda etkisi olan duygusal bir durum olarak ifade edilir. Örgütsel bağlılık, örgütsel amaç ve çıkarlar çerçevesinde davranmak için içselleştirilmiş normatif baskılardan oluşur. Örgütsel bağlılıkta, çalışan maddi kaygılar olmasa dahi işletmede kalma isteği duyarak örgütün amaç ve değerleri ile özdeşleşmektedir (Güney, 2020, s.365-366). İş-aile çatışmasının örgütsel alana ilişkin sonuçlarında örgütsel bağlılığın (Malik vd., 2015; Efeoğlu ve Özgen, 2007) azaldığı tespit edilmiştir.

d) İş Performansı

Örgütlerin, hedeflerine doğru ilerlemeleri için yüksek performans sergileyen işgörenlere sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü performans hem işgörenlerin hem de işletmenin ne düzeyde etkin olduğunu ortaya koyan önemli ve değerli bir unsurdur (Biçer, 2021, s.1526). İş-aile çatışmasının örgütsel alana ilişkin sonuçlarında iş performansının (Nart ve Batur, 2014; Karatepe ve Sokmen, 2006) azaldığı bulgular arasındadır.

e) İş Devamsızlık

Çalışanın çalışma programı ve planına göre çalışması gerekli olan sürelerde işine gelmemesidir. Devamsızlık, olağan yıllık tatiller ya da izinler dışında iş programında, iş gelmemesi sebebi ile aksamaya neden olan tüm hususlardır. Devamsızlık; ücret miktarı ve ödeme biçimi, kıdemlilik, öğrenim derecesi, iş yerinin eve olan mesafesi, yaş, cinsiyet ve aile faktörleri ile ilişkili olabilmektedir (Güney, 2020: 217). İş yaşamında ve aile hayatında yaşanan rol uyumsuzlukları, işe karşı yabancılaşmaya sebep olabilir hatta işten ayrılma şeklinde kendini gösterebilir. Bu durumun ilk sebeplerinden biri

çocuk bakımı olarak kadınlarda sık bir şekilde görülür. Özellikle annelik rolü çalışan kadınlarda işinde devamsızlığa neden olabilmektedir (Demir ve Tütüncü, 2010: 67-69). Daha az iş-aile çatışması ile daha az işe devamsızlık (Goff vd., 1990) yaşandığı söylenebilirken; aile-iş çatışmasının örgütsel alana ilişkin sonuçlarında işe devamsızlık (Anderson vd., 2002) yaşandığı bulgular arasındadır.

İş-aile çatışmasının örgütsel alana ilişkin sonuçlarında işe geç gelme (Boyar vd., 2005) ve geri çekilme davranışları (Hammer vd., 2003) olduğu da gözlenmiştir (Tolay ve Baysal, 2020, s.802).

f) İşe Yabancılaşma

İşe yabancılaşma, iş hayatında bireyin genellikle özerkliğini ve kontrolünü sağlayamaması durumunda meydana gelmektedir. Çalışanların kendilerini tam anlamı ile ifade edememesi ile meydana gelen bir süreçtir. Yabancılaşma, hem siyasal ve iktisadi temele dayalı ilişkilerde hem de tüm ilişkilerde meydana gelen bir bozulmayı ifade eder (Güney, 2020, s.217). İktisadi, sosyal ve örgütsel faktörlerden etkilenen işe yabancılaşma, bir işletmenin performansını da tehdit edici ve yıkıcı bir etkidir (Nabavi ve Shahryari, 2014, s.13). Yapılan araştırmalar (Nabavi vd., 2013; Akca, 2020), iş-aile ve aile-iş çatışmasının doğrudan işe yabancılaşmaya sebep olduğunu tespit etmiştir.

g) İşten Ayrılma Niyeti

İşlerinden memnun olmayan çalışanların, mevcut işlerinden başka bir iş arayışı eğiliminde olmalarıdır. Ancak çalışanların yeni bir iş bulma imkanları yok ise bu durumda zihinsel ve duygusal olarak işlerine yabancılaşacaklardır. İşten ayrılma niyeti, pek çok değişkene göre şekillenmekte ve çalışanın işletmesi ile bağını zayıflatmaktadır. İktisadi ve sosyal sebeplerden kaynaklı bazı faktörler, çalışanların işten ayrılma niyetlerini artırıcı rol oynamaktadır. İş-aile rolleri arasında dengenin sağlanamaması problemi, çalışanın işe yabancılaşmasına neden olmakla birlikte, işten ayrılma niyetini artırıcı etki edebilmektedir (Şendođdu, 2020, s.285-287). İş-aile çatışmasının örgütsel alana ilişkin sonuçlarında işten ayrılma isteđinin

(Sharifzadeh vd., 2014; Yamaguchi vd., 2016; Savaşkan ve Göktaş-Kulualp, 2019) olduğu söylenebilir. Ayrıca iş-aile çatışmasının tükenmişlik aracılığı ile işten ayrılma niyetine (Thanacoody vd., 2009) sebep olduğu da belirlenmiştir.

h) İş Stresi ve Depresyon

Stres, organizmanın fiziksel ve zihinsel sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan durumdur (Voydanoff, 2005, s.668). İş-aile çatışmasının artması ile iş stresi (Nart ve Batur, 2014; Lambert vd., 2017; Mansour ve Mohanna, 2018) ve depresyonun (Obidoa vd., 2011; Guille vd., 2017; Wang ve Peng, 2017) arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

1.5.2. Bireysel Sonuçlar

İş-aile çatışmasının bireysel sonuçları; fiziksel ve psikolojik sağlığın bozulması, stres, düşük yaşam tatmini, tükenmişlik olarak sıralanabilmektedir (Baykal, 2014, s.14). Ayrıca bireysel sonuçlar; zihinsel ve fiziksel, psikolojik rahatsızlıklar ile birlikte depresyon, fazla ilaç tüketimi ve madde kullanımı olarak da gözlenmektedir (Altunsoy, 2021, s.75).

Bireysel sonuçları da kendi içerisinde üç alt başlıkta toparlamak mümkündür. Bunlar; '*davranışsal sonuçlar*', iş-aile çatışması geniş bir alanda kendini göstererek ve iş ve aile ortamında davranış değişikliklerine yol açarak, hem aile yaşamında hem de iş ortamında bireyden istenen etkinlik ve verimlilik alınamamaktadır; '*psikolojik sonuçlar*', iş-aile çatışmasının vermiş olduğu stres sonucu bireyler depresyon ve tükenmişlik hissi ile içine kapanabilmekte ve bu durum derin psikolojik sonuçlara yol açabilmektedir; '*fiziksel sonuçlar*' ise davranışsal ve psikolojik sonuçların sebep olduğu etkiler neticesinde ciddi sağlık sorunları yaşanması ile bireyin evine, kendisine ve işine gereken hassasiyeti gösterememesi ile neticelenir (Küçükusta, 2007, s.245-248; Özdeveciođlu ve Çakmak-Doruk, 2009, s.80; Ulukapı, 2013, s.32-33).

1.5.3. Ailesel Sonuçlar

İş-aile çatışması örgütsel sonuçlar yaratacağı gibi kişinin kendisi ve ailesine yönelik sonuçları da olacaktır. Ailevi sorumluluklardan kaçmaya meyil ile aile hayatına uyum sağlayamama şeklinde gerçekleşebilir (Deveci, 2016, s.29).

İş-aile çatışmasının ailesel sonuçlarını, evlilik birliğinin bozulması ile krizler yaşama ve boşanma (Taşdelen vd., 2016), çocuklar ile ilgili problemler olarak sıralanabilmektedir. Yapılan bir araştırmada (Voydanoff, 2005) iş-aile çatışmasının yüksek olmasının, yüksek seviyede aile stresine ve boşanmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir (Tolay ve Baysal, 2020, s.802).

Sonuç

İş-yaşam literatüründe, bir kişinin ev ve iş yaşamı sınırlarının birbiriyle bağlantısını açıklayan birçok kavram yer almaktadır. Bu bağlamda, iş-yaşam literatüründe iş-aile çatışması ile ilişkili olarak ele alınan diğer bir kavram da iş-yaşam dengesidir. Bazı çalışmalarda iş-yaşam dengesi iş-aile çatışmasının olmaması olarak kabul edilmekte ya da iş-yaşam dengesinin olmamasının yani dengesizliğinin iş-aile çatışmasına yol açtığı ifade edilmektedir. 7/24 erişilebilirlik teknolojisi ve evden çalışma nedeniyle bu dengeyi korumak ve iş yaşamının yayılmasını önlemek giderek zorlaşmaktadır. Yine geleneksel aile modelinin çift gelirli eşler ve tek ebeveynli anne ve babaların fenomen haline geldiği günümüz dünyasında oldukça değişmiş olması da iş ve özel yaşam arasındaki sınırı daha esnek ve belirsiz bir hale getirmektedir ve iş-aile çatışması yaşanması olasılığını artırmaktadır (Doğanalp, 2021, s.59-60). Ayrıca günümüzdeki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle işletmelerin daha az çalışanla faaliyet gösterme eğilimi çalışanların iş yükünü artırmaktadır. Diğer yandan günümüz ebeveynlerinin üstlendiği sorumlulukların giderek artıyor ve çeşitleniyor olması da aile rollerinin alanını genişletmektedir. Dolayısıyla hem işten aileye hem de aileden işe doğru baskı yapan çoğalan sorumluluklar söz konusudur. Bununla birlikte iş hayatında dijital kuşakların iş-aile dengesi isteği diğer kuşaklara nazaran çok daha belirgin ve baskındır. Tüm bunlar iş-aile çatışması konusunu yeni bir kavram olmamasına rağmen gündeme tekrar getirmektedir.

Bu bağlamda, iş-aile çatışmasının önlenmesine yönelik olarak bireyler, aile kurumları, örgütler ve devletler tarafından atılacak adımlar hayati önem taşımaktadır. İş-aile çatışmasının yaşanmasının önlenmesi veya var ise azaltılması; bireylerin, ailelerin, örgütlerin ve devletin kontrolündedir. İlk olarak iş-aile arasındaki dengenin sağlanması ve bu sağlanan dengenin korunması önemlidir. Sonrasında aile üyelerinin çalışan bireylerine desteği ve işletmelerin işgörenlerine desteği sağlanmalıdır. Aile ve örgütlerin desteğinin yetersiz kalması halinde devlet desteği gereklidir. Bu şekilde, iş-aile çatışmasını bir bütün halinde önlemeye ve bütün sıralanan çözüm yolları ile çatışmanın yaşanması engellenmeye yardımcı olacaktır (Küçükkoç, 2021, s.60). Öncelikle bireysel açıdan zaman planlaması çok önemlidir. Bunun asıl sebebi, bir kişinin işine veya ailesine ne kadar vakit ayıracağına farkına varması ile zamanını verimli bir şekilde kullanmasıdır (Çoban, 2014, s.41; Eker, 2011, s.121-122). Çalışanın iş dışı stres seviyesini azaltan etkinliklere yönelmesi de başka bir bireysel başa çıkma yoludur. Spor, eğlence gibi sosyal aktivitelerle veya topluluk aktiviteleri ile bireysel başa çıkma yöntemi iş dışındaki hayatını zenginleştirmeye katkı sağlar (Zheng vd., 2016, s.505).

Ailesel çözüm yollarının başında ise bireylere destek olmak vardır. Aile üyeleri kişilerin işiyle ilgili problemlerini dinlemeli, onlarla ilgilenip çözüm yolları bulmasında yardımcı olmalıdırlar. Ev işleri ve çocukların bakımında eşlerin birbirlerine yardımcı olmaları da oldukça önemlidir. Eşlerin birbirlerine karşı saygı duyması iş-aile çatışmasını azaltan bir yoldur (Kim ve Ling, 2001, s.216).

İşletmeler, çalışanlarına sunacağı desteği; yöneticilerden, örgütsel politikalardan ve esnek çalışma sisteminden sağlamalıdırlar. Yöneticiler empati yolu ile işgörenlerinin yerine kendilerini koyup aile yaşamlarındaki sorumluluklarına anlayışla yaklaşabildiklerinde işgörenlerinin iş-aile çatışması yaşamalarını azaltmaya yardımcı olabilmektedirler (Aycan ve Eskin, 2005, s.455). Örgütsel destek ve özellikle yönetim desteği, iş-aile çatışmasının azalması ile ilişkili en iyi yöntemlerden biridir (Munir vd., 2012, s.513). Destekleyici yönetici, işgörenlerinin iş ve aile sorumlulukları arasında denge kurulması

arzusu ile empati yapan kişidir (Thomas ve Ganster, 1995, s.7). İşgörene yapılacak danışmanlık gibi işgören destek programları ve kariyer yolu alternatifleri stresi minimize etmesi ve işgörenin hayatı üzerindeki kontrolünü etkin kılması açısından önemli bir husus olarak görülmektedir (Tubin, 2007, s.16; Doğanalp, 2021, s.79-80). Örgütsel politikalarla ise, işgörenlerin aile üyelerinin ihtiyacı var ise, kreş veya psikolojik danışmanlık gibi farklı hizmetleri sağlamaları önemlidir. İşyerindeki çalışma saatlerinin esnekliği bir diğer önemli husustur (Thomas ve Ganster, 1995, s.7). Örgütler çalışma sürelerinde değişiklikler, çalışma programlarında işgörene seçim özgürlüğü, hafta sonu işlerini minimize etme ve esnek çalışma düzenlemeleri ile çocuk veya bakıma muhtaç olanlara bakım için zaman vererek iş-aile çatışmasının azaltılmasına yardımcı olabilirler (Munir vd., 2012, s.513). Ayrıca, çocuk veya bakıma muhtaç olan fertler için, işletmeler, sağlık sigortası, zihinsel ve fiziksel sağlığı teşvik edici hizmet ya da programlara erişimi de dahil edilerek işgörenlerin sağlığı ve refahını artırıcı faydalar sağlanabilir (Mechesa, 2018, s.10).

Devletin çalışan bireylere, özellikle kadınlara sağlamış olduğu süt izni, doğum izni veya yıllık izin ile evlilik izni gibi yasal izinleri ve standart ücret düzenlemeleri sıkı denetime tabi tutulmalıdır. İş ortamında gerekli yasal düzenlemeler, kadın çalışanlara daha anlayışlı ve destek sağlayıcı yollar ile iş-aile çatışmasının önlenmesi adına doğru adımlar atılacaktır (Çoban, 2014, s.43). Bununla birlikte, yasalar ile mecbur kılınmasa dahi örgütler, iş-aile dengesini korumaya yardımcı önlemler için insan kaynakları politikaları benimsemelidirler. Örneğin; isteğe bağlı, sanal ofis imkânı faydalı olabilecektir (Çiftçi, 2010, s.169).

Araştırmacıların Katkı Oranları:

%50 (B.D.), %50 (M.S.E.)

Çatışma Beyanı: Çalışma kapsamında herhangi bir kişiyle ve/veya kurumla çıkar çatışması/ilişkisi bulunmamaktadır.

Destekleyen Kurum ve Teşekkür: Çalışma kapsamında herhangi bir kişi ve/veya kurumdan nakdi/aynı destek alınmamıştır.

Kaynakça

- Akca, M. (2020). İş-Aile Çatışması, Yabancılaşma ve Psikolojik Belirtiler: Lojistik İşletmesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(2), 228-244. <https://doi.org/10.18026/cbayarsos.641612>
- Akgemci, T. (2016). Gelecekte Kariyer Yönetimi ve Güncel Sorunlar. İçinde M. Ş. Şimşek, A. Çelik, A. Akatay (Ed.), *İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Uygulamaları* (ss. 321-342). Eğitim Yayınevi.
- Altunsoy, İ. (2021). *Pandemi Sürecinde Eczane Çalışanlarının Yaşadıkları İş Stresinin Uyuşsal Performans Üzerindeki Etkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü*. [Yüksek Lisans Tezi, İstinye Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Anafarta, N., & Kuruüzüm, A. (2012). Demographic Predictors of Work-Family Conflict for Men and Women: Turkish Case. *International Journal of Business and Management*, 7(13), 145-158. <http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v7n13p145i>
- Anderson, S. E., Coffey, B. S., & Byerly, R. T. (2002). Formal Organizational Initiatives and Informal Workplace Practices: Links to Work-Family Conflict and Job-Related Outcomes. *Journal of Management*, 28(6), 787-810. <https://doi.org/10.1177/014920630202800605>
- Aycan, Z., & Eskin, M. (2005). Relative Contributions of Childcare, Spousal Support, and Organizational Support in Reducing Work-Family Conflict for Men and Women: The Case of Turkey. *Sex Roles*, 53(7/8), 453-471. <https://doi.org/10.1007/s11199-005-7134-8>
- Aydıncı, E. (2019). *Hastanede Çalışan Yardımcı Personelin Kas İskelet Rahatsızlıklarının İş-Aile Yaşam Çatışmasına Etkisi*. [Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Balmforth, K., & Gardner, D. (2006). Conflict and Facilitation between Work and Family: Realizing the Outcomes for Organizations. *New Zealand Journal of Psychology*, 35(2), 69-76.
- Baykal, B. (2014). Çalışma Saatleri İş-Aile Çatışması Açısından Belirleyici midir? Erkek Çalışanlar Açısından Bir İnceleme. *Çalışma İlişkileri Dergisi*, 5(2), 10-23.
- Biçer, M. (2021). Örgütsel Sadakat ve Lider-Üye Etkileşiminin Çalışanların Bireysel İş Performansları Üzerindeki Etkileri. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 10(2), 1518-1538. <https://doi.org/10.15869/itobiad.857071>
- Bolino, M. C., & Turnley, W. H. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship Between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work-Family Conflict. *Journal of Applied Psychology*, 90(4), 740-748. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2003.13793162>
- Boyar, S. L., Maertz, C. P., & Pearson, A. W. (2005). The Effects of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict on Nonattendance Behaviors. *Journal of Business Research*, 58, 919-925. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2003.11.005>
- Bragger, J. D., Rodriguez-Srednicki, O., Kutcher, E. J., Indovino, L., & Rosner, E. (2005). Work-Family Conflict, Work-Family Culture, And

- Organizational Citizenship Behavior Among Teachers. *Journal of Business and Psychology*, 20(2), 303-324. <https://doi.org/10.1007/s10869-005-8266-0>
- Bruck, C. S., & Allen, T. D. (2003). The Relationship Between Big Five Personality Traits, Negative Affectivity, Type A Behavior, And Work-Family Conflict. *Journal of Vocational Behavior*, 63(3), 457-472. [https://doi.org/10.1016/S0001-8791\(02\)00040-4](https://doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00040-4)
- Bruck, C. S., Allen, T. D., & Spector, P. E. (2002). The Relation Between Work-Family Conflict and Job Satisfaction: A Finer-Grained Analysis. *Journal of Vocational Behavior*, 60(3), 336-353. <https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1836>
- Byron, K. (2005). A Meta-Analytic Review of Work-Family Conflict and Its Antecedents. *Journal of Vocational Behavior*, 67(2), 169-198. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.08.009>
- Coşkuner, S. (2013). *Akademisyenlerin İş ve Aile Karakteristiklerinin Evlilik, Aile ve Yaşam Tatmini ile İlişkisi: İş ve Aile Çatışmasının Aracı Rolü*. [Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Çelik, M., & Turunç, Ö. (2009). Aile İş Çatışması, İş Stresi ve Örgütsel Sadakatin İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Ampirik Bir Çalışma. *KHO Savunma Bilimleri Dergisi*, 8(2), 217-245. <https://doi.org/10.17134/sbd.28637>
- Çelik, A. (2020). Davranış Düzlemi ve Sosyal Kurumlar. İçinde M. Ş. Şimşek, A. Çelik, T. Akgemci, A. Diken (Ed.), *Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi* (ss. 11-18). Eğitim Yayınevi.
- Çiftçi, B. (2010). İşte Var Ol(Ama)Ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri. *Çalışma ve Toplum*, 1, 153-174.
- Çoban, H. (2014). *İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma*. [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Demir, M., & Tütüncü, Ö. (2010). Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 21(1), 64-74.
- Derya, S. (2008). *Crossover of Work-Family Conflict: Antecedent and Consequences of Crossover Process in Dual-Earner Couple*. [Master Thesis, Koç University]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Deveci, B. (2016). *İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Otel Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma*. [Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Diker, O. (2010). *İş-Aile Çatışması ve İş Bağlılık İlişkisinin Turizm Sektöründe İncelenmesi: Nevşehir Bölgesinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma*. [Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Doğanalp, B. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde İş-Aile Çatışması ve Çalışan Performansı. İçinde E. Ertürk (Ed.), *Covid-19 Pandemi Sürecinde Çalışma Yaşamındaki Değişime Örgütsel Davranış Konuları Perspektifinden Bakış* (ss. 59-93). Gazi Kitabevi.
- Dorenkamp, I., & Süß, S. (2017). Work-Life Conflict among Young Academics: Antecedents and Gender Effects. *European Journal of Higher Education*, 7(4), 402-423. <https://doi.org/10.1080/21568235.2017.1304824>
- Edwards, R. J., & Rothbard, N. P. (2000). Mechanisms Linking Work and Family: Clarifying the Relationship between Work and Family Constructs. *Academy of Management Review*, 25(1), 178-199. <https://doi.org/10.5465/amr.2000.2791609>
- Efeoğlu, İ. E., & Özgen, H. (2007). İş-Aile Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16(2), 237-254.
- Efeoğlu, M. S. (2025). Organizational Stress Management and Future Perspective. In N. Sezal (Ed.), *Current Evaluations in the Field of Management and Organization* (pp. 101-129). Eğitim Yayınevi.
- Eker, I. (2011). *İş- Aile ve Bireysel Yaşam Uyumu: Yaşamın Dengesine Bazı Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Eryaşar, Ş. (2017). *Role of Feelings of Regret and Employment Related Guilt on the Relationship between Work-Family Conflict and Psychological Health Among Employed Mothers*. [Master Thesis, Bahcesehir University]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Frone, M. R., & Rice, R. W. (1987). Work-Family Conflict: The Effect of Job and Famile Involment. *Journal of Occupational Behavior*, 8(1), 40-47. <https://doi.org/10.1002/job.4030080106>
- Frone, M. R., Yardley, J. K., & Markel, K. S. (1997). Developing and Testing an Integrative Model of the Work-Family Interface. *Journal of Vocational Behavior*, 50(2), 145-167. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1996.1577>
- Goff, S. J., Mount, M. K., & Jamison, R. L. (1990). Employer Supported Child Care, Work/Family Conflict, And Absenteeism: A Field Study. *Personnel Psychology*, 43(4), 793-809. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1990.tb00683.x>
- Gölpek-Karababa, A. (2021). *Kadın Çalışanların Algıladıkları Sosyal Desteğin, İş ile Yaşam Doyumları Üzerinde İş-Aile Yaşam ve Aile-İş Yaşam Çatışmasının Düzenleyici Rolü*. [Doktora Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Grandey, A. A., & Cropanzano, R. (1999). The Conservation of Resources Model Applied to Work-Family Conflict and Strain. *Journal of Vocational Behavior*, 54, 350-70. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1998.1666>
- Greenhaus, J., & Beutell, N. (1985). Sources of Conflict Between Work and Family Role. *The Academy of Management Review*, 10(1), 76-88. <https://doi.org/10.2307/258214>

- Guille, C., Frank, E., Zhao, Z., Kalmbach, D. A., Nietert, P. J., Mata, D. A., & Sen, S. (2017). Work-Family Conflict and the Sex Difference in Depression Among Training Physicians. *JAMA Internal Medicine*, 177(12), 1766-1772.
- Gupta, Y., & Sharma, N. (2012). An Empirical Analysis of Factors Affecting Gender Differences on Work Life Balance Among University Teachers in Moradabad Region. *International Journal of Social Science & Management*, 3(1), 26-32.
- Gündoğdu, E. B., Ozsoy, U., & Tuzun, Y. (2017). Complete Intraventricular Migration of the Ventriculoperitoneal Shunt. *The European Research Journal*, 3(1), 87-89. <https://doi.org/10.18621/eurj.293365>
- Güney, S. (2020). *Yönetim ve Organizasyon El Kitabı*. Nobel.
- Gürbüz, S., & Bingöl, D. (2007). Çeşitli Örgüt Yöneticilerinin Güç Mesafesi, Belirsizlikten Kaçınma, Eril-Dişil ve Bireyci-Toplulukçu Kültür Boyutlarına Yönelik Eğilimleri Üzerine Görgül Bir Araştırma. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 6(2), 68-87.
- Hammer, L. B., Tayla, N. B., & Grandey, A. A. (2003). Work-Family Conflict and Work-Related Withdrawal Behaviors. *Journal of Business and Psychology*, 17(3), 419-436. <https://doi.org/10.1023/A:1022820609967>
- Higgins, C., Duxbury, L., & Lee, C. (1994). Impact of Life-Cycle Stage and Gender on the Ability to Balance Work and Family Responsibilities. *Family Relations*, 43(2), 144-150. <https://doi.org/10.2307/585316>
- Hill, E. J. (2005). Work-Family Facilitation and Conflict, Working Fathers and Mothers, Work-Family Stressors and Support. *Journal of Family Issues*, 26(6), 793-819. <https://doi.org/10.1177/0192513X05277542>
- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress. *American Psychologist*, 44(3), 513-524.
- Hsieh, Y. C. (2004). *Lodging Managers' Perceptions of Work and Personal Life Balance*. [Doctor of Philosophy, Purdue University].
- Idris, M. A., & Dollard, M. F. (2011). Psychosocial Safety Climate, Work Conditions, And Emotions in the Workplace: A Malaysian Population-Based Work Stress Study. *International Journal of Stress Management*, 18(4), 324-347. <https://doi.org/10.1037/a0024849>
- Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. Wiley.
- Karatepe, O. M., & Sokmen, A. (2006). The Effects of Work Role and Family Role Variables on Psychological and Behavioral Outcomes of Frontline Employees. *Tourism Management*, 27, 255-268. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.10.001>
- Karatepe, O. M., & Tekinkus, M. (2006). The Effects of Work-Family Conflict, Emotional Exhaustion, and Intrinsic Motivation on Job Outcomes of Front-Line Employees. *International Journal of Bank Marketing*, 24(3), 173-193. <https://doi.org/10.1108/02652320610659021>
- Kim, J. L. S., & Ling, C. S. (2001). Work-family Conflict of Women Entrepreneurs in Singapore. *Women in Management Review*, 16(5), 204-221. <https://doi.org/10.1108/09649420110395692>
- Kinnunen, U., & Mauno, S. (1998). Antecedents and Outcomes of Work Family Conflict Among Employed Women and Men in Finland. *Human Relations*, 51(2), 157-177. <https://doi.org/10.1177/001872679805100203>
- Kocacık, F., & Gökkaya, V. (2005). Türkiye'de Çalışan Kadınlar ve Sorunları. *C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 6(1), 195-219.
- Kossek, E. E., & Lee, K-H. (2017). Work-family Conflict and Work-life Conflict. *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.52>
- Koyuncu, M., Burke, R. J., & Fiksenbaum, L. (2009). Work-family Conflict Among Turkish Managers: Potential Antecedents and Consequences. *İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 11(1), 1-16.
- Küçükkoç, G. (2021). *Çalışan Kadınlarda İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Üzerine Bir Araştırma*. [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Küçükusta, D. (2007). Konaklama İşletmelerinde İş-Yaşam Dengesi Sorunları ve Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(3), 243-268.
- Lakshmypriya, K., & Krishna, R. (2016). Work Life Balance and Implications of Spill-Over Theory A Study on Women Entrepreneurs. *Samyoya, Special Issue*, 76-85.
- Lambert, E. G., Qureshi, H., Frank, J., Keena, L. D., & Hogan, N. L. (2017). The Relationship of Work-Family Conflict with Job Stress Among Indian Police Officers: A Research Note. *Police Practice and Research*, 18(1), 37-48. <https://doi.org/10.1080/15614263.2016.1210010>
- Linnabery, E. M. (2014). *Effects of Temporal Perceptions on Employees' Work-Life Conflict* [Doctoral Thesis, De Paul University].
- Liu, C.C., Li, X., Liu, T., & Chen, Y. C. (2016). Influence of Work-Family Conflict on Job Involvement and Organizational Commitment: The Moderating Effect of Perceived Supervisor Support and The Mediating Effect of Job Satisfaction. *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management*, 1732-1736. <https://doi.org/10.1109/IEEM.2016.7798174>
- Madsen, S. R. (2003). The Effects of Home-Based Teleworking on Work-Family Conflict. *Human Resource Development Quarterly*, 14(1), 35-58. <https://doi.org/10.1002/hrdq.1049>
- Malik, M. S., Awan, A. G., & Ain, Q. U. (2015). Role of Work Family Conflict on Organizational Commitment and Organizational Effectiveness. *Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter)*, 3(1), 115-126.
- Mansour, S., & Mohanna, D. (2018) Mediating Role of Job Stress Between Work-Family Conflict, Work-Leisure Conflict, and Employees' Perception of Service Quality in the Hotel Industry in France. *Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism*, 17(2), 154-

174. <https://doi.org/10.1080/15332845.2017.1340755>
- Mechesa, B. (2018). *The Effect of Work Life Balance on Employees' Job Satisfaction in The Commercial Bank of Ethiopia in Debre Berhan Town*. [Master Thesis, Debre Berhan University].
- Michel, A., Bosch, C., & Rexroth, M. (2014). Mindfulness as a Cognitive-Emotional Segmentation Strategy: An Intervention Promoting Work-Life Balance. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 87, 733-754. <https://doi.org/10.1111/joop.12072>
- Munir, F., Nielsen, K., Garde, A. H., Albertsen, K., & Carneiro, I. G. (2012). Mediating The Effects of Work-Life Conflict between Transformational Leadership and Health-Care Workers' Job Satisfaction and Psychological Wellbeing. *Journal of Nursing Management*, 20, 512-521. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01308.x>
- Mustafayeva, L., & Bayraktaroğlu, S. (2014). İş-aile Çatışmaları ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki: Türkiye ve İngiltere'deki Akademisyenlerin Karşılaştırılması. *İşletme Bilimi Dergisi*, 2(1), 127-145. <https://doi.org/10.22139/ibd.43303>
- Nabavi, S. A., & Shahryari, M. (2014). Reasons and Outcomes of Work-Family Conflict and Work Alienation as one of Its Outcomes. *Security & Social Order Strategic Studies*, 7(1), 13-15.
- Nabavi, S. A., Bagheri, M., & Shahryari, M. (2013). The Study of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Due to Work Alienation. *Journal of Woman in Culture and Arts*, 5(3), 397-414. <https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36486>
- Naithani, P. (2010). Overview of Work-Life Balance Discourse and Its Relevance in Current Economic Scenario. *Asian Social Science*, 6(6), 148-155.
- Nart, S., & Batur, O. (2014). The Relation between Work-Family Conflict, Job Stress, Organizational Commitment and Job Performance: A Study on Turkish Primary Teachers. *International Association of Social Science Research*, 2(2), 72-81. <https://doi.org/10.15527/ejre.201426250>
- Netemeyer, R. G., Brashear-Alejandro, T., & Boles, J. S. (2004). A Cross-National Model of Job-Related Outcomes of Work Role and Family Role Variables: A Retail Sales Context. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 32(1), 49-60. <https://doi.org/10.1177/0092070303259128>
- Netemeyer, R., Boles, J., & McMurrian, R. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. *Journal of Applied Psychology*, 81(4), 400-410.
- Obidoa, C., Reeves, D., Warren, N., Reisine, S., & Cherniack, M. (2011). Depression and Work Family Conflict among Corrections Officers. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 53(11), 1294-1301. <https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e3182307888>
- Ozutku, H., & Altindis, S. (2013). The Relations between Work Intensity and Work-Family Conflict in Collectivist Culture: Evidence from Turkish Health Care Professionals. *Journal of Health Management*, 15(3), 361-382. <https://doi.org/10.1177/0972063413492049>
- Önel, N. (2006). *İş-Aile Çatışmasının Çalışan Kadının Aile İlişkileri Üzerine Etkileri*. [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Özdevecioğlu, M. (2004). Sosyal Destek ve Yaşam Tatmininin Mesleki Stres Üzerindeki Etkileri: Kayseri'de Faaliyet Gösteren İşletme Sahipleri ile Bir Araştırma. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(1), 209-233.
- Özdevecioğlu, M., & Çakmak-Doruk, N. (2009). Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 33, 69-99.
- Özen-Kapız, S. (2002). İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi. *Dokuz Eylül Dergisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(3), 139-153.
- Öztürk, N. (2008). *Eveli Bayan Öğretmenlerde İş-Aile Çatışmasının İş Stresine ve Performansa Etkileri* [Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Özünü, H. (2012). *İş-Aile, Aile-İş Çatışması Yönetimi Üzerine MEB'e Bağlı Okullarda Öğretmenlere İlişkin Bir Araştırma*. [Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Patel, D. (2018). Bringing Work-Life Balance to Extension. *Journal of Human Sciences and Extension*, 6(3), 232-247. <https://doi.org/10.54718/DTXK7521>
- Pradhan, G. (2016). *Conceptualizing Work-Life Balance* (Working Paper 368), Bangalore: The Institute for Social and Economic Change.
- Rantanen, J., Pulkkinen, L., & Kinnunen, U. (2005). The Big Five Personality Dimensions, Work-Family Conflict, And Psychological Distress: A Longitudinal View. *Journal of Individual Differences*, 26(3), 155-166. <https://doi.org/10.1027/1614-0001.26.3.155>
- Reynolds, J. (2005). In the Face of Conflict: Work-Life Conflict and Desired Work Hour Adjustments. *Journal of Marriage and Family*, 67, 1313-1331. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00219.x>
- Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, S. I. (1970). Role Conflict and Ambiguity in Complex Organizations. *Administrative Science Quarterly*, 15(2), 150-163. <https://doi.org/10.2307/2391486>
- Savaşkan, Y., & Gökteş-Kulualp, H. (2019). Kadın Çalışanlarda İş-Aile Çatışması, Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki. *International Journal of Economic and Administrative Studies*, 25, 215-234. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.559969>
- Sharifzadeh, F., Mohammadi, M. A., Alizadeh, H., Khani P. S., & Heshmati, F. (2014). Relationship between Work-Family Conflict and Intention to Leave among Nurses. *IJN*, 27(87), 23-33. <http://dx.doi.org/10.29252/ijn.27.87.23>
- Şatır, F. S. (2002). *Work-Family Conflict: in Relation with Job Involvement and Family Involvement*. [Yüksek

- Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Şendoğdu, A. A. (2020). İşten Ayrılma Niyeti. İçinde M. Ş. Şimşek, A. Çelik, T. Akgemci, A. Diken (Ed.), *Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi* (ss. 283-290). Eğitim Yayınevi.
- Taşdelen, U., Aksoy, R., & Çakmak, A. F. (2016). Gemi Adamlarının İş-Aile ve Aile-iş Çatışmasına İlişkin Bir Saha Çalışması. *Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi*, 8(2), 1-25. <https://doi.org/10.18613/deudfd.266157>
- Tayfur, Ö., & Arslan, M. (2012). Algılanan İş Yükünün Tükenmişlik Üzerine Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracı Rolü. *H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 30(1), 147-172.
- Thanacoody, P. R., Bartram, T., & Casimir, G. (2009). The Effects of Burnout and Supervisory Social Support on the Relationship between Work-Family Conflict and intention to Leave: A Study of Australian Cancer Workers. *Journal of Health Organization and Management*, 23(1), 53-69. <https://doi.org/10.1108/14777260910942551>
- Thomas, L. T., & Ganster, D. C. (1995). Impact of Family Supportive Work Variables on Work-Family Conflict and Strain: A Control Perspective. *Journal of Applied Psychology*, 80(1), 6-15. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.80.1.6>
- Tolay, E., & Baysal, S. (2020). Kadın Akademisyenlerde İş-Aile Çatışmasına Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 22(2), 793-821. <https://doi.org/10.16953/deusosbil.561014>
- Toraman, Ö. (2009). *İş Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi*. [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Tubin, R. (2007). *Multiple Roles, Work-Family Conflict and Related Outcomes*. [Master Thesis, Marmara University]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Tunç, C. (2019). *İş-Aile Çatışması ve Çalışan İyi Oluş Hali İlişkisinde Teknoloji Kullanımının Düzenleyici Rolü*. [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Ulukapı, H. (2013). *Algılanan Örgütsel Desteğin İş-Yaşam Dengesine Etkisi: Konya Üniversiteleri Örneği*. [Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Usta-Kabul, A. (2011). *The Relationships among Life Demands, Resource Allocation, Work-Family Conflict, and Early Maladaptive Schemas*. [Master Thesis, Marmara University]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Ünal, Z. M. (2017). *The Relationships Between Needs for Meaning-Based Person-Job Fit and Work-Family Conflict, Organizational Commitment and Meaning in Life: Mediating Role of Meaningful Work*. [Doctoral Thesis, Marmara University]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Van Zoonen, W., Verhoeven J. W. M., & Vliegenthart, R. (2016). Social Media's Dark Side: Inducing Boundary Conflicts. *Journal of Managerial Psychology*, 31(8), 1297-1311. <https://doi.org/10.1108/JMP-10-2015-0388>.
- Vlačić, G. (2013). *The Influence of Technology on Work/Non-Work Balance*. [Master Thesis, Lisbon University].
- Voydanoff, P. (2005). Social Integration, Work-Family Conflict and Facilitation, and Job and Marital Quality. *Journal of Marriage and Family*, 67(3), 666-679. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00161.x>
- Wang, Y., & Peng, J. (2017). Work-Family Conflict and Depression in Chinese Professional Women: The Mediating Roles of Job Satisfaction and Life Satisfaction. *Int J Ment Health Addiction*, 15, 394-406. <https://doi.org/10.1007/s11469-017-9736-0>
- Wayne, J. H., Musisca, N., & Fleeson, W. (2004). Considering the Role of Personality in The Work-Family Experience: Relationships of the Big Five to Work-Family Conflict and Facilitation. *Journal of Vocational Behavior*, 64(1), 108-130. [https://doi.org/10.1016/S0001-8791\(03\)00035-6](https://doi.org/10.1016/S0001-8791(03)00035-6)
- Wierda-Boer, H. H., Gerris, J. R. M., & Vermulst, A. A. (2009). Managing Multiple Roles: Personality, Stress and Work-Family Interference in Dual-Earner Couples. *Journal of Individual Differences*, 30(1), 6-19. <https://doi.org/10.1027/1614-0001.30.1.6>
- Yamaguchi, Y., Inoue, T., Harada, H., & Oike, M. (2016). Job Control, Work-Family Balance and Nurses' Intention to Leave Their Profession and Organization: A Comparative Cross-Sectional Survey. *International Journal of Nursing Studies*, 64, 52-62. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.09.003>
- Zhang, J., & Liu, Y. (2011). Antecedents of Work-Family Conflict: Review and Prospect. *International Journal of Business and Management*, 6(1), 89-103.
- Zheng, C., Kashi, K., Fan, D., Molineux, J., & Shan-Ee, M. (2016). Impact of Individual Coping Strategies and Organizational Work-Life Balance Programmers on Australian Employee Well-Being. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(5), 501-526. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1020447>